

CONVENIO DOCENCIA-SERVICIO

HOSPITAL DEL DIVINO NIÑO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

JAZMIN MORA CHICAIZA

BRYAN G RANGEL CAICEDO

COORDINADORES DE ROTACION EXTRAMURAL

DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL DEL DIVINO NIÑO

**PRIMER PERIODO 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

DRA. NORAIDA FRANCO

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2018 (FEBRERO / MARZO)

HORAS DIARIAS	DIAS TRABAJADOS	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS LABORADAS
9	5	6	540

NUMERO DE ROTANTES: 2

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN GENERO

FEMENINO	221
MASCULINO	390
TOTAL	611

DISTRIBUCION DE RANGO DE EDAD DE PACIENTES

>1	1-4	5-14	15-44	45-50	>60
9	77	236	102	57	20

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN

CONTRIBUTIVO	
SUBSIDIADO	611
PNA	0
PARTICULAR	0
OTRO	0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVADES	TOTAL
CONTROL DE PLACA	593
ENSEÑANZA Y MOTIVACION	542
AMBIENTACIÓN	496
FLÚOR	496
PROFILAXIS	539
DETARTRAJE	512

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL
AMALGAMAS	50
RESINAS	80
OBTURACION TEMPORAL	20
ENDODONCIAS	12
EXODONCIAS	35
RADIOGRAFIAS	25
MED. ORAL	0
URGENCIAS	15

- AMALGAMA
- RESINAS
- OBT TEMPORAL
- ENDODONCIA
- EXDONCIA
- RX
- MED. ORAL
- URGENCIA

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
3358	57.900.400

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN EN LA SALUD ORAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL DEL DIVINO NIÑO EN EL PERIODO DE MARZO DE 2018

**PRESENTADO POR:
JAZMIN MORA
BRYAN G RANGEL**

DRA. NORIDA FRANCO

INTRODUCCIÓN

Es importante destacar que las poblaciones vulnerables de mujeres gestantes no tiene un nivel de conocimiento sobre la prevención en la salud oral. Desconocen los principales factores de riesgo que forman la caries.

OBJETIVO

Evaluar el nivel de conocimiento de las mujeres gestantes en la prevención de la salud oral en el hospital del divino niño en el periodo de marzo del 2018.

MATERIALES Y METODOS

TIPO DE ESTUDIO

DESCRIPTIVO
(OBSERVACIONAL)

POBLACION

Mujeres
embarzadas, del
hospital del divino
niño

Encuesta estructurada de respuestas
cerradas

RESULTADOS

DRA. NORIDA FRANCO

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION SEGÚN LA EDAD

LAVARIA LAS ENCIAS DE SU BEBE ANTES DE QUE SALGAN LOS DIENTES?

DRA. NORIDA FRANCO

USTED PONDRÍA A DORMIR AL BEBE CON EL BIBERÓN?

DRA. NORIDA FRANCO

LA PLACA BACTERIANA ES:

LA CARIES ES UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA?

QUE ES LA ENFERMEDAD PERIODONTAL?

SABE CUANDO EMPIEZAN A FORMARSE LOS DIENTES DE SU HIJO?

■ 6 SEMANA DE G. ■ 6 MESES DE G. ■ 6 MESES DE NACIDO ■ NO SÉ

SABE CUANTOS TIPOS DE DENTINCION TENDRA SU HIJO?

DRA. NORIDA FRANCO

SABE CUANTOS DIENTES DE LECHE TENDRA SU HIJO?

CONCLUSIONES

- > EL nivel de conocimiento en las embarazadas sobre salud oral fue muy **REGULAR**.
- > Aunque el nivel de conocimiento fue **REGULAR** se les explicaron las consecuencias sobre las enfermedades bucales.
- > Se necesita realizar una mayor labor educativa preventiva en madres gestantes.

DISCUSIONES

se observa que las embarazadas tienen poco conocimiento.

Las actitudes y creencias sobre el proceso de salud y enfermedad están influenciadas por la cultura medica prevalente.

MUCHAS
GRACIAS

DRA. NORIDA FRANCO

"NUNCA
DEJES
DE
ESTUDIAR"

RAMON TORRES

